

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Профилактика и лечение осложнений со стороны послеоперационного шва после раны на промежности (замедленная эпителизация, заживление вторичным натяжением)

Камарова Ибодат Нуриддиновна

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии №3

Норбутаева Ирода Мухиддин кизи – клинический ординатор 1-го года

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: Травмы промежности в родах остаются одной из актуальных проблем акушерства, так как их частота остается высокой, а традиционные методы лечения не всегда обеспечивают полноценное заживление.[12] Современные исследования показывают, что физиотерапевтические методы, в частности инфракрасное лазерное излучение (ИКЛИ), способствуют ускорению регенерации тканей, снижению риска инфекционных осложнений и улучшению общего течения послеродового периода.[13] Данная статья рассматривает клинические аспекты реабилитации женщин с послеродовыми травмами промежности и эффективность современных физиотерапевтических подходов.[10]

Ключевые слова: родовой травматизм, послеродовые травмы, лазеротерапия, физиотерапия, регенерация тканей.

Prevention and treatment of complications from the postoperative suture after a wound on the perineum (delayed epithelization, healing by secondary intention)

Kamarova Ibodat Nuriddinovna

Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 3

Norbutaeva Iroda Mukhiddin kizi - 1st year clinical resident

Samarkand State Medical University

Abstract: Perineal trauma during childbirth remains one of the pressing problems of obstetrics, as its frequency remains high, and traditional methods of treatment do not always ensure complete healing. [12] Modern research shows that

physiotherapeutic methods, in particular infrared laser radiation (IRLR), help accelerate tissue regeneration, reduce the risk of infectious complications and improve the overall course of the postpartum period. [13] This article examines the clinical aspects of rehabilitation of women with postpartum perineal injuries and the effectiveness of modern physiotherapeutic approaches. [10]

Key words: birth trauma, postpartum trauma, laser therapy, physiotherapy, tissue regeneration.

Perineal yaradan operatsiyadan keyingi tikuv asoratlarning oldini olish va davolash (kechiktirilgan epitelizatsiya, ikkilamchi niyat bilan davolash)

Kamarova Ibodat Nuriddinovna

3-sonli akusherlik va ginekologiya kafedrasida assistenti

Norbutaeva Iroda Mukhiddin qizi – 1bosqich klinik ordinatori

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annatsiya: Tug'ruq paytida perineal shikastlanishlar akusherlikning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda, chunki ularning chastotasi yuqoriligicha qolmoqda va an'anaviy davolash usullari har doim ham to'liq davolanishni ta'minlamaydi. [12] Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fizioterapevtik usullar, xususan, infraqizil lazer nurlanishi (IRLI) to'qimalarning yangilanishini tezlashtirishga, yuqumli asoratlar xavfini kamaytirishga va tug'ruqdan keyingi davrning umumiy kursini yaxshilashga yordam beradi. [13] Ushbu maqolada tug'ruqdan keyingi perineal jarohati bo'lgan ayollarni reabilitatsiya qilishning klinik jihatlari va zamonaviy fizioterapevtik yondashuvlarning samaradorligi ko'rib chiqiladi. [10]

Kalit so'zlar: tug'ilish travmasi, tug'ruqdan keyingi travma, lazer terapiyasi, fizioterapiya, to'qimalarni qayta tiklash.

Введение. Послеродовые разрывы и хирургические вмешательства на промежности (эпизиотомия, перинеотомия) являются частым явлением, их частота достигает 33,4%. Основные причины включают большие размеры

плода, анатомические особенности строения таза, воспалительные заболевания влагалища и предыдущие травмы.

Особую сложность представляет нагноение швов, возникающее у 13,1–27,5% рожениц. Это приводит к удлинению сроков заживления, риску формирования грубых рубцов, снижению тонуса мышц тазового дна и развитию пролапса половых органов.

Традиционные медикаментозные методы лечения не всегда эффективны, особенно с учетом роста антибиотикорезистентности микроорганизмов. В связи с этим возникает необходимость применения альтернативных подходов, таких как инфракрасное лазерное излучение, которое оказывает антисептическое, противовоспалительное и регенераторное действие.

Методы и материалы

Исследование включало анализ клинических случаев пациенток с послеродовыми травмами промежности, осложнёнными нагноением швов. Женщины были разделены на две группы:

- Основная группа: получавшие комплексную терапию с применением ИКЛИ.
- Контрольная группа: лечившиеся традиционными методами (антибактериальная терапия, местное лечение мазями).

Методы исследования:

- Клиническая оценка состояния раны (воспаление, сроки заживления, болевой синдром).
- Микробиологический анализ (определение патогенной флоры, антибиотикочувствительность).
- Иммунологический анализ (уровень иммуноглобулинов, фагоцитарная активность).

Терапия с применением ИКЛИ проводилась в импульсном и непрерывном режимах с индивидуальным подбором параметров воздействия.

Рис 1. Проведение лазерной терапии

Результаты

Применение ИКЛИ позволило ускорить заживление ран. На 3-й день терапии в основной группе наблюдалось начало грануляции и уменьшение отёка, в то время как в контрольной группе сохранялось воспаление и серозные выделения. Полное заживление в основной группе произошло на 14-й день, тогда как в контрольной группе требовалось дополнительное лечение.

Таб 1. Динамика заживления ран

День	Традиционная терапия	Лазеротерапия (ИКЛИ)
1-й	Отёк, инфильтрация, сильная боль	Умеренный отёк, незначительная боль
3-й	Сохранение воспаления, серозные выделения	Начало грануляции, уменьшение отёка
5-й	Остаточная инфильтрация, медленная эпителизация	Активное рубцевание, нормализация лейкоцитарной формулы
7-й	Частично закрытая рана, возможна деформация	Эластичный рубец, отсутствие воспаления
14-й	Незавершённое заживление, требуется доп. лечение	Полное заживление, восстановление тонуса тканей

Таким образом, применение ИКЛИ позволило сократить сроки лечения с 3 месяцев до 2 недель, снизить риск осложнений и избежать формирования грубых рубцов.

Обсуждение

Лазеротерапия обеспечивает:

- Противовоспалительное действие – снижение отёка и боли.
- Ускорение регенерации – активизацию фибробластов.
- Антибактериальный эффект – снижение патогенной микрофлоры.
- Иммуномодуляцию – повышение уровня IgA.

Применение лазеротерапии особенно эффективно у пациенток с осложнёнными разрывами промежности, так как метод позволяет минимизировать потребность в антибиотикотерапии и снижает вероятность развития дисбиоза влагалища.

Вывод

1. Лазеротерапия сокращает сроки заживления и снижает риск осложнений.
2. Применение ИКЛИ способствует формированию эластичного рубца.

3. Физиотерапия снижает медикаментозную нагрузку и риск антибиотикорезистентности.

4. Импульсный режим ИКЛИ обладает большей эффективностью.

Таб 2. Механизм воздействия лазеротерапии

Механизм	Описание
Ускорение синтеза коллагена и эластина	Способствует формированию прочного и эластичного рубца
Стимуляция кровообращения	Улучшает питание тканей, ускоряет регенерацию
Антисептический эффект	Подавляет рост патогенной флоры, снижает риск инфицирования
Обезболивание	Снижает чувствительность нервных окончаний в области раны

Практические рекомендации

Лазеротерапия должна быть включена в комплексное лечение послеродовых ран промежности, особенно при наличии гнойных осложнений. Параметры лазерного воздействия следует подбирать индивидуально, учитывая реакцию организма роженицы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Радзинский В.И. Акушерство. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 134 с.
2. Глебова Н.Н., Вехновский В.О. Раны промежности в акушерстве: причины, осложнения, лечение // Вестник акушерства и гинекологии. — 2013. — №4. — С. 56-63.
3. Коломийцева А.Г. Современные аспекты ведения родов и профилактики травматизма промежности // Актуальные вопросы акушерства. — 2016. — №1(29). — С. 19-25.
4. Кулаков В.И., Зак И.Р. Инфекционные осложнения в акушерстве и гинекологии. — М.: Медицинская литература, 2014. — 276 с.
5. Маланов Т.Б., Арсланян К.Н. Физиотерапия в акушерско-гинекологической практике. — М.: МЕДпресс-информ, 2008. — 272 с.
6. Савельева Г.М., Радзинский В.Е., Стручков В.И. Современные подходы к ведению послеродового периода // Российский журнал акушерства и гинекологии. — 2017. — №6. — С. 87-93.
7. Тимошенко Л.В., Лопушан И.В. Лазерная терапия в лечении послеродовых ран // Журнал акушерства и женского здоровья. — 2015. — Т. 64, №2. — С. 40-48.
8. Чернуха Е.А., Бутова Е.А. Эффективность лазерного лечения послеродовых ран промежности // Международный медицинский журнал. — 2020. — №3. — С. 102-108.

9. Шапошников А.В., Доценко Б.М. Антибиотикорезистентность возбудителей гнойных ран промежности // Вестник клинической медицины. — 2014. — №12. — С. 33-41.
10. Яковлева Н.П., Гуртовой Б.Л. Микрофлора влагалища и инфекционные осложнения у рожениц // Акушерство и гинекология. — 2018. — №8. — С. 75-82.
11. Камарова И. Н. и др. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 22-23.
12. Олимовна К. И. Н. М. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ШВА РАНЫ ПРОМЕЖНОСТИ // Журнал современных образовательных достижений. – 2023. – Т. 2. – № 1. – С. 113-116.
13. Камарова И. Н., Садикова К. А. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ТРАВМАМИ ПРОМЕЖНОСТИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-11.
14. Камарова И. Н. и др. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 22-23.
15. Камарова И. Н. и др. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ТРАВМ ПРОМЕЖНОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 19-21